

May, 2025-Yil

CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI
O'QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK KOMPETENTLIKNI
RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Xoliqov Ixtiyor Roziqovich

Buxoro davlat pedagogika institute Harbiy ta'lim fakulteti dotsenti

holikovi767@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5772-9367>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346738>

Annotatsiya. Ushbu maqola chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarining pedagogik-psixologik kompetentligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qiladi. Mazkur kompetensiyaning ko'p qirrali tabiati o'rganilib, bo'lajak askarlarning tayyorgarligini shakllantirishdagi ahamiyati ta'kidlanadi. Tegishli adabiyotlar tahlili va amaliy misollar orqali tadqiqot kompetentlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillarni, jumladan, professional tayyorgarlik dasturlari, ustozlik imkoniyatlari, psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini integratsiyalashuvini aniqlaydi. Maqola o'qituvchilarni tayyorlash va ularning kasbiy rivojlanish dasturlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: chaqiruvga qadar tayyorgarlik, pedagogik kompetentlik, psixologik kompetentlik, o'qituvchilar tayyorlash, kasbiy rivojlanish, harbiy ta'lim, ta'lim texnologiyalari, ustozlik, psixologik qo'llab-quvvatlash.

Abstract. This article explores the factors influencing the development of pedagogical and psychological competence in pre-conscription basic training teachers. It examines the multifaceted nature of this competence, highlighting its importance in shaping future soldiers' readiness. Through analysis of relevant literature and practical examples, the study identifies key factors impacting competence development, including professional training programs, mentoring opportunities, psychological support services, and the integration of modern educational technologies. The article concludes with recommendations for enhancing teacher training and professional development programs.

Keywords: pre-conscription training, pedagogical competence, psychological competence, teacher training, professional development, military education, educational technology, mentoring, psychological support.

Аннотация. В данной статье исследуются факторы, влияющие на развитие педагогической и психологической компетентности преподавателей допризывной

May, 2025-Yil

начальной военной подготовки. Рассматривается многогранная природа этой компетентности, подчеркивается ее важность в формировании готовности будущих солдат. На основе анализа соответствующей литературы и практических примеров, исследование выявляет ключевые факторы, влияющие на развитие компетентности, включая программы профессиональной подготовки, возможности наставничества, службы психологической поддержки и интеграцию современных образовательных технологий. Статья завершается рекомендациями по совершенствованию программ подготовки и профессионального развития учителей.

Ключевые слова: *допризывная подготовка, педагогическая компетентность, психологическая компетентность, подготовка учителей, профессиональное развитие, военное образование, образовательные технологии, наставничество, психологическая поддержка.*

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining pedagogik-psixologik kompetentligi muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishida katta ta'sirga ega bo'ladi. Ular nafaqat bilim berishlari, balki o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashlari, ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishlari lozim. Shu bois, mazkur maqolada chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarining pedagogik-psixologik kompetentligi masalasi har tomonlama tahlil qilinadi. Bugungi kunda axborot-kommunikatsion texnologiyalarningi jadallik bilan rivojlanishi tufayli o'rta ta'lim mauassasalarida ta'lim va tarbiya jarayoniga kompyuter texnologiyalari, ularning pedagogik dasturiy vositalarini keng ko'lamda joriy etish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish metodikasini (vositalari, usullari, texnologiyalari va shakllarini) takomillashtirish, zamonaviy o'qitish vositalari yordamida fanni o'qitishni rivojlantirish, unga oid didaktik materiallarni ishlab chiqish va ularni imkoniyatlaridan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirish, o'quvchi va talabalarning kreativ sifatlarini rivojlantirish davr talabiga aylandi. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisining o'z fani yuzasidan quyidagi vazifalari mavjud:

1. O'quv dasturi va standartlarini amalga oshirish: O'qituvchi o'quv dasturida belgilangan mavzularni to'liq va sifatli o'rgatish, o'quvchilarga belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga mas'uldir.

May, 2025-Yil

2. Darslarni rejalashtirish va samarali o'tkazish: O'qituvchi darslarni o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rejalashtirishi, darslarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishi kerak. Darslar qiziqarli va samarali bo'lishi, o'quvchilarda fanni o'rganishga qiziqish uyg'otishi lozim.

3 O'quvchilarning bilim darajasini nazorat qilish va baholash: O'qituvchi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini muntazam ravishda nazorat qilib borishi, ularni baholashda adolatli va obyektiv bo'lishi kerak. Baholash jarayonida o'quvchilarni rag'batlantirish, ularning kamchiliklarini tuzatishga yordam berish muhim ahamiyatga ega.

4. Fan bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazish: Zarur hollarda o'qituvchi fan bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar, to'garaklar tashkil etishi, o'quvchilarning fan bo'yicha bilimlarini chuqurlashtirishga yordam berishi kerak.

5. O'quv-metodik materiallar bilan ishlash: O'qituvchi o'z faniga oid yangi o'quv-metodik qo'llanmalar, darsliklar va boshqa materiallar bilan tanishib borishi, ulardan dars jarayonida foydalanishi kerak.

6. O'z ustida ishlash va malakasini oshirish: O'qituvchi o'z faniga oid bilimlarini muntazam ravishda chuqurlashtirib borishi, yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganishi, malaka oshirish kurslarida ishtirok etishi kerak.

7. Ota-onalar bilan hamkorlik qilish: O'qituvchi o'quvchilarning ota-onalari bilan muntazam aloqada bo'lishi, ularga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, yutuq va kamchiliklari haqida ma'lumot berib borishi, ular bilan hamkorlikda o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanishi kerak.

Bu vazifalar chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchisining asosiy vazifalari bo'lib, ular o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Ushbu vazifalarni bajarish orqali o'qituvchi o'quvchilarga sifatli ta'lim berishga, ularni har tomonlama rivojlantirishga hissa qo'shadi.

“Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan holatlarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda kompetentlik bu insonning mavjud bilim va hayotiy tajribalarga tayangan holda ma'lum bir muammoni hal etishga doir iqtidori degan xulosaga kelish mumkin.

May, 2025-Yil

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv o'tgan asrning 70-yillarida tashkilotlarda va ta'lim sohasida inson resurslarini boshqarish sohasida paydo bo'lgan. Chet elda kompetensiyaga asoslangan yondashuvda "kompetentlik" va "kompetensiya" atamaları qo'llaniladi. Bespalov so'zlariga ko'ra, ular "taxminan bir xil narsani anglatadi", ya'ni, muallif tomonidan sinonimlar sifatida ko'rib chiqiladi, chunki ikkalasi ham insonning ish uchun zarur bo'lgan maxsus qobiliyatlari, bilimlari, ko'nikmalari va dunyoga bo'lgan turli munosabatlari (motivatsion, shaxsiy, hissiy va boshqalar) bilan bog'liqdir.

Kompetensiyaga asoslangan ta'lim 70-yillarda Amerikada 1965 yilda N.Xomskiy tomonidan til nazariyasiga nisbatan taklif qilingan "kompetentlik" tushunchasining umumiy kontekstida shakllangan. Shu vaqtdan boshlab, til o'qitish nazariyasiga muvofiq, til kompetensiyasining har xil turlarini o'rganish boshlandi, "kommunikativ kompetensiya" tushunchasi kiritildi. Keyinchalik "kompetentlik" tushunchasining ta'lim natijasiga ta'sir etuvchi omillar (psixofiziologik, psixologik, bilim, faoliyat va h.k.) majmui sifatida kengayishi ushbu konsepsiyaga shaxsning haqiqiy shaxsiy fazilatlarini bilan bir qatorda kirishga imkon berdi.

Zamonaviy o'qituvchining kasbiy mahoratining eng muhim ko'rsatkichi uning psixologik kompetensiyasidir. O'qituvchi o'quv jarayonining loyihachisi, konstruktori, tashkilotchisi sifatida o'zining ichki dunyosini o'rganish va takomillashtirishda, ta'lim mazmunini qurishda, ishning eng samarali usullari va shakllarini, rivojlantirish vositalari va usullarini tanlashda ilmiy psixologik bilimlardan faol foydalanishi kerak. O'qituvchining psixologik kompetensiyasining eng yuqori darajasiga bo'lgan ehtiyoj yosh avlodning ma'naviy tajribasi va butun millatning ma'naviy salomatligi ko'p jihatdan o'qituvchining bilim va mahoratiga bog'liqligi bilan ham belgilanadi.

Pedagogik kasbiy mahoratning ushbu komponenti O'zbekiston ta'limining hozirgi holatiga xos bo'lgan rivojlanayotgan, isloh qilingan tizimlarda alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Pedagogik-psixologik kompetentlik o'qituvchining kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. U quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

• **Psixologik bilim va ko'nikmalar:** O'qituvchi o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini, ularning psixologik ehtiyojlarini bilishi, o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Masalan, o'qituvchi introvert va ekstrovert o'quvchilarga turlicha yondashishi, ularning har birini faollashtirish yo'llarini topishi lozim.

• **Pedagogik mahorat:** O'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishi, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanishga undashi

kerak. Misol uchun, interfaol metodlar, loyihaviy ishlar, muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'quvchilarning faolligini oshirish mumkin.

• **Kommunikativ kompetentlik:** O'qituvchi o'quvchilar, ota-onalar, hamkasblari bilan samarali muloqot qila olishi, o'zaro hurmat va ishonch muhitini yaratishi kerak. Bu esa, o'quvchilarning ijtimoiy moslashuviga, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

• **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish kompetentligi:** Zamonaviy o'qituvchi AKTdan ta'lim jarayonida samarali foydalana olishi, o'quvchilarni ham axborot texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatishi kerak. Masalan, elektron darsliklar, ta'limiy platformalar, multimedia resurslaridan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarning psixologik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonining boshlang'ich nuqtasi ularning psixologik bilimlarga bo'lgan qiymat-semantik munosabatini shakllantirish bo'lishi kerak. Biz bu munosabatni o'quvchilarning kasbiy yo'naltirilgan psixologik bilimlarni va psixologik nuqtai nazardan pedagogik faoliyatning muhim modellarini o'zlashtirishlari va bu bilim va modellarni individual tajribaga aylantirish, shu jumladan hissiy, motivatsion, kognitiv va operatsionfaoliyatni o'z ichiga olgan maxsus shaxsiy ta'lim deb bilamiz.

Hozirgi kunda biz psixologik kompetensiyaga ega bo'lmagan o'qituvchi tomonidan samarali o'qitish faoliyatini amalga oshirish mumkin emasligini tobora ko'proq anglab yetmoqdamiz. Pedagog kadrlarning psixologik tayyorgarligi faqat psixologik "ma'rifat" bilan cheklanmasligi kerakligi allaqachon ayon bo'lmoqda. O'qituvchining psixologiya sohasidagi savodxonligi, shubhasiz, uning mutaxassis sifatidagi muhim xususiyatidir, ammo mavjud psixologik bilimlarni amalda qo'llay olmaslik o'qituvchining ishini samarasiz qiladi. Shu munosabat bilan pedagogik mutaxassislar o'rtasida ilmiy psixologik tafakkurni rivojlantirish va ularda psixologik malakalar majmuini shakllantirish zarurati tug'iladi. Psixologik voqelikning hodisalari va qonuniyatlari haqidagi bilimlar bilan bir qatorda psixologik fikrlash va amaliy ko'nikmalar o'qituvchining psixologik kompetensiyasining "o'zagini" - o'qitish va tarbiya jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin bo'lgan o'ziga xos shaxsiy vositani tashkil qiladi. O'qituvchi psixologik kompetentligini takomillashtirish asosida hayotiy vaziyatlarga moslashish talablarini bajarishda pedagogik bilim, malaka va shaxsiy sifatlarining ayni paytdagi mavjud darajasi va bu kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan istiqbol vazifalar keltirilgan bo'lishi tavsiya etiladi. Bu o'z navbatida o'qituvchilarning kasbiy jihatdan rivojlanish dinamikasini turli darajalarda doimiy monitoring qilib borishda samarali faoliyat maxsuli bo'lib,

May, 2025-Yil

buning natijasida pedagog kasbiy kompetentligiga katta e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan kompetentlik qismlari yaqqol ko'rinadi va bu uni rivojlantirishga turtki beradi.

Hozirgi sharoitda jamiyatning o'qituvchilik kasbiga va uning kompetentlik xususiyatlariga nisbatan qo'yayotgan talablari kun sayin ortib bormoqda va bu talablarni amalda to'g'ri tashkil qilish vazifasi o'qituvchiga bog'liq. Zamonaviy maktab o'qituvchisi qator vazifalarni bajaradi. O'qituvchi avvalo sinfdagi o'quv jarayonining tashkilotchisidir. Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishning maqsadi, vazifalari, mazmuni, uslubiy talablariga ko'ra fan, texnika va texnologiya yutuqlaridan unumli foydalanish bugungi ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan hisoblanadi. Ta'limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol strategiyalarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan mutaxassis o'qituvchilar kerak. Ta'lim oluvchilarning bilimlarini ularning kasbiy psixologik kompetentligini xolisona nazorat qilish va baholash mahorati- psixologik pedagogik jihatdan o'qitish va tarbiyalash mahorati bilan uzviy bog'liqdir. Pedagog ta'lim oluvchilarning bilimlari va mahoratlarini xolisona baholash prinsiplari, metodlari va mexanizmlarini bilishi, standartlashtirilgan testlarni ishlab chiqish, ta'lim oluvchilarning o'zlashtirishini nazorat qilishning turli shakllarini samarali qo'llash mahoratiga ega bo'lishi kerak.

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarining pedagogik-psixologik kompetentligini oshirish uzluksiz jarayon bo'lib, bu jarayonda o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, malakasini oshirishi, yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarning pedagogik-psixologik kompetentligi qanchalik yuqori bo'lsa, o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi shuncha samarali bo'ladi va ular kelajakda jamiyatga foydali insonlar bo'lib yetishadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ta'lim muassasalarida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlikni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 09.11.2023 <http://lex.uz/docs/-6657073>
2. Adolf, V. A. Professional rivojlanish jarayonida o'qituvchining innovatsion faoliyati V.Adolf, N. F. Il'ina. - Krasnoyarsk: Polikom, 2007. - 190 p.

May, 2025-Yil

3. Axmadjonov, D.B. (2021). Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish shakl va usullari. Academic research in educational sciences, 2(4), 815-825.
4. Kuznetsova N.P. — O'qituvchining kasbiy kompetensiyasi DTSlari talablarini amalga oshirish sharti sifatida. M. 2003.
5. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научнометодическое пособие. –М., Издательство «Эйдос», 2013.
6. Abduraxmonova N.N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammosining pedagogik zaruriyati // Science and innovation international scientific journal volume 1 Issue 8 UIF-2022: 8.2\ISSN:2181-3337.2114-2121 betlar.
7. <http://scientists.uz/view.php?id=3348><http://scientists.uz/uploads/202208/B-432.pdf>
8. Abdurakhmanova N.N. Structural and substantive features of improving the methodological preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students // The field of scientific research International scientific-online conference Part 4 November 30th Colletions of scientific works Warsaw 2022. / 115-121 betlar. <https://interonconf.org/index.php/pol/article/download/646/607/595>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH